

JINOYAT SUBYEKTI TUSHUNCHASINING JINOIY-HUQUQIY MOHIYATI

Tursunova Gulsanam Ikromjon Qizi

Fargʻona yuridik texnikumi “Yuridik xizmat” yoʻnalishi

2-bosqich 42-24-guruh oʻquvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20410786>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Oʻzbekiston jinoyat huquqida jinoyat subyekti tushunchasi, uning huquqiy belgilari hamda maxsus subyekt institutining nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Shuningdek, jinoyat subyektining yoshi, aqli rasoligi, jismoniy shaxs ekanligi hamda maxsus subyekt mezonlarini aniqlashning ahamiyati yoritilgan.

Kalit soʻzlar: jinoyat subyekti, maxsus subyekt, jinoiy javobgarlik, aqli rasolik, javobgarlik yoshi, jinoyat huquqi, kvalifikatsiya, odil sudlov.

Аннотация. В данной статье анализируются понятие субъекта преступления в уголовном праве Узбекистан, его юридические признаки, а также теоретические и практические аспекты института специального субъекта преступления. Особое внимание уделено вопросам возраста уголовной ответственности, вменяемости и значения специальных признаков субъекта преступления.

Ключевые слова: субъект преступления, специальный субъект, уголовная ответственность, вменяемость, возраст ответственности, уголовное право, квалификация преступления, правосудие.

Abstract. This article analyzes the concept of the subject of crime in the criminal law of Uzbekistan, its legal characteristics, and the theoretical and practical aspects of the special subject institution. Particular attention is paid to the age of criminal responsibility, sanity, and the significance of special subject criteria in criminal qualification.

Keywords: subject of crime, special subject, criminal liability, sanity, age of responsibility, criminal law, qualification of crime, justice.

Bugungi kunda jinoyatchilikka qarshi kurashish, odil sudlovni taʼminlash hamda inson huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish har bir demokratik huquqiy davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, jinoyat huquqining muhim institutlaridan biri boʻlgan jinoyat subyekti masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki har qanday jinoyatni toʻgʻri kvalifikatsiya qilish, aybdor shaxsni aniqlash va unga nisbatan adolatli jazo tayinlash bevosita jinoyat subyekti bilan bogʻliqdir. Jinoyat subyektining yoshi, aqli rasoligi, jismoniy shaxs ekanligi kabi belgilarni aniqlash jinoyat-huquqiy munosabatlarning toʻgʻri qoʻllanilishida muhim oʻrin tutadi.

Shuningdek, globallashtirish jarayonlari, yangi ijtimoiy-huquqiy munosabatlarning shakllanishi va zamonaviy jinoyatchilik turlarining paydo boʻlishi jinoyat subyekti tushunchasini yanada chuqur ilmiy tadqiq etish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, maxsus subyektlilik jinoyatlar, yoshga oid javobgarlik masalalari hamda jinoiy javobgarlikning huquqiy asoslarini takomillashtirish bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega hisoblanadi.

Biroq, odil sudlovni taʼminlashda, yaʼni sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmishlarni toʻgʻri kvalifikatsiya qilish, jinoyatlarni oʻz vaqtida va toʻliq ochish, munosib jazo tayinlash hamda jinoyatchilikka qarshi kurashda, bundan tashqari “...jinoiy javobgarlikka tortilishi lozim boʻlgan

May, 2026-yil

shaxslarni aniqlashtirish, har bir jinoyatning subyektini belgilash, jinoyat subyektini bilan bog'liq javobgarlikning alohida holatlarini tadqiq etishga oid muammolarning ilmiy asoslangan yechimlarini topishga qaratilgan ilmiy izlanishlar muhim ahamiyat kasb etmoqda"¹.

Jinoyatning subyektini – Jinoyat kodeksi bilan taqiqlangan ijtimoiy xavfli qilmishni sodir qilgan va qonunga muvofiq ravishda jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan yoshdagi jismoniy shaxsdir. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 17-moddasiga ko'ra, jinoyat sodir etgunga qadar jinoyat qonunida belgilangan yoshga to'lgan, aqli raso, jismoniy shaxslar jinoyatning subyektini bo'ladi.

Amaldagi qonunchilikka asosan, jinoyatning subyektini jismoniy shaxslar bo'lib, ularga O'zbekiston Respublikasi hududida yoki hududidan tashqarida jinoyat sodir etgan O'zbekiston Respublikasining fuqarolari, chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslar kiradi. Sababi jismoniy shaxslariga o'z qilmishining ijtimoiy xavflilik xususiyatini anglashi, uning ijtimoiy xavfli oqibatlariga ko'zi yetishi va o'z harakatlarini boshqara olishi mumkin².

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 17-moddasi jismoniy shaxslarning, aniqrog'i jinoyat subyektining javobgarligiga oid qoidalarni belgilab beradi.

Umumiy qoidaga ko'ra, jinoyat sodir etgunga qadar o'n olti yoshga to'lgan, aqli raso jismoniy shaxslar javobgarlikka tortiladilar.

Demak, qonunga muvofiq jinoyat subyektini bo'lish uchun uchta zaruriy belgi bo'lishi talab qilinadi:

1. Javobgarlikka tortish yoshiga yetganlik.
2. Aqli rasolik.
3. Jismoniy shaxs bo'lishi.

Jinoyat subyektining javobgarlik yoshiga nisbatan minimal yosh toifalari belgilangan. Bundan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 17-moddasi 2-qismida qilmishning ijtimoiy xavfliligi va javobgarlikni og'irlashtiradigan holatlarda 14 yosh hamda boshqa holatlarda ayrim jinoyatlar javobgarlikkatortish yoshi 18 yosh etib belgilangan.

Mazkur yosh jinoyatning ijtimoiy xavfliligi, shaxsning rivojlanish holati, muayyan lavozimni egallash imkoniyatidan kelib chiqib belgilangan.

Jinoyat subyektini faqat jismoniy shaxs bo'lishi mumkin, bu esa O'zbekiston Respublikasining jinoyat qonunchiligi bo'yicha yuridik shaxsning jinoiy javobgarligi bundan mustasno ekanligini bildiradi. Yuridik shaxslar fuqarolik qonunchiligi bo'yicha faqat mulkiy javobgar bo'ladi. Ular mabodo jinoyat natijasida mulkiy yoki boshqa zarar yetkazilgan bo'lsa, bunda mazkur yuridik shaxsning rahbari jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin

Hayvonlar jinoyat subyektini bo'lishi mumkin emas, masalan, it biror bir odamni tishlab olsa yoki uning sog'lig'iga zarar yetkazsa, uni jinoyat subyektini deya olmaymiz. Sud-tergov amaliyotida aniqlanishi kerak bo'lgan yagona holat bu, it jinoyat sodir etish quroli sifatida foydalanilganligi yoki foydalanilmaganlig'idir. Masalan, inson tomonidan o'rgatilgan it buyruq berilishi natijasida

¹ D.M.Kushbakov Jinoyat subyektining jinoyat-huquqiy tavsifi va xususiyatlari.12.00.08 – Jinoyat huquqi. Kriminologiya. Jinoyat-ijroiya huquqi. Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, -T.: – 2021-y. 5-bet.

² Jinoyat huquqi. (Umumiy qism) Yuridik texnikum o'quvchilari uchun darslik. Mas'ul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov – T.: Adolat nashriyoti, 2020. 75-b.

May, 2026-yil

inson sog'lig'iga zarar yetkazsa, bunda hayvon tomonidan yetkazilgan zarar uchun uning egasi javobgarlikka tortiladi. Aytish kerakki, jinoiy javobgarlik shaxs bilan chambarchas bog'langan bo'lib, shaxs o'zining ijtimoiy xavfli, qasddan yoki ehtiyotsizlik orqasida sodir etgan qilmishi uchun javobgardir. Bu bilan mazkur holat jinoyat huquqining asoslantirilgan tamoyillari asosida shaxsning aybini belgilashda ongli va maqsadli jinoiy qilmishi uchun shaxsiy javobgarlik o'rnatishga ruxsat beradi.

Shunday qilib, yuridik shaxslarni yoki hayvonlarni emas, balki faqat insonlarni, ya'ni o'z qilmishining xususiyatini va ijtimoiy xavflilik darajasini anglab yetish qobiliyagiga ega bo'lgan, o'z qilmishiga hisob bera oladigan va ularni boshqara oladigan aqli raso jismoniy shaxslarni jinoiy javobgarlikka tortish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalarida, xususan, 17,18-moddalarida jinoyat subyektining barcha huquqiy belgilari o'z ifodasini topgan. Bu esa jinoyat sodir etgan shaxslarning javobgarlikka tortilishi va ularga nisbatan adolatli jazo tayinlanishiga zamin yaratmoqda. Shu bilan birga, globallashuv jarayonlari, shakllanayotgan yangi ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy munosabatlar jinoyat subyektining tavsifi va belgilariga oid chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borish zarurligini taqozo etmoqda³.

Maxsus subyektning bir qancha mezonlari mavjud bo'lib, ular:

1. Fuqarolik holatiga qarab, masalan, JKning 160-moddasiga asosan, josuslik jinoyatining subyekti faqat chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs bo'lishi mumkin. JKning 156-moddasiga asosan davlatga xoinlik jinoyatining subyekti esa faqat O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishi mumkin.

2. Jinsiga qarab. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2010 yil 29 oktyabrdagi "Nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirishga doir ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 13-sonli qarorining 2-bandida nomusga tegish jinoyatining jabrlanuvchisi ayol jinsidagi shaxs bo'lishi belgilangan.

3. Lavozimiga qarab. Davlat tashkiloti mansabdor shaxsi yoki nodavlat tashkilot mansabdor shaxsi. Harbiy xizmatchi yoki harbiy mansabdor shaxs. JKning 210-moddasi subyekti davlat mansabdor shaxsi bo'lsa, JKning 19211-moddasi subyekti nodavlat mansabdor shaxs bo'lishi mumkin. Harbiy jinoyatlarning subyekti esa harbiy xizmatchi (JKning 283-moddasi) yoki harbiy mansabdor shaxs (JKning 301-moddasi) shifokor yoki tibbiyot xodimi (JKning 114-moddasi) bo'lishi mumkin. JKning 230-moddasida belgilangan aybsiz kishini javobgarlikka tortish subyekti faqat surishtiruvchi, tergovchi yoki prokuror bo'ladi⁴ va boshqa maxsus subyekt belgilarini ham sanab o'tish mumkin.

Demak, jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda jinoyat subyekti mezonlarini (yoshi, kasbi va boshqalar) aniqlash muhim. Muayyan jinoyat uchun javobgarlikka tortishda jinoyatning maxsus subyekti barcha mezonlarini inobatga olish lozim. Shu bilan bir qatorda, maxsus subyektili jinoyatlarda maxsus subyekt bo'lmagan shaxsning ishtirok etishi uni umumiy jinoyat subyekti

³ D.M.Kushbakov Jinoyat subyektining jinoyat-huquqiy tavsifi va xususiylari.12.00.08 – Jinoyat huquqi. Kriminologiya. Jinoyat-ijroiya huquqi. Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, -T.: – 2021-y. 5-bet.

⁴ X.Karimova. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda jinoyat subyekti mezonlarining ahamiyati. Yuridik fanlar axborotnomasi-Vestnik yuridicheskix nauk-Review of Law Sciences 2 (2018) 150-154. 2-bet.

May, 2026-yil

sifatida kelib chiqqan oqibatlariga qarab Jinoyat kodeksi maxsus qismining boshqa tegishli moddalari bilan javobgarlikka tortishni istisno etmaydi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, jinoyat subyekti instituti jinoyat huquqining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Jinoyat sodir etgan shaxsning yoshi, aqli rasoligi va jismoniy shaxs ekanligi kabi belgilarni aniqlash jinoyatlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilish hamda odil sudlovni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, amaldagi qonunchilikni yanada takomillashtirish va huquqni qo'llash amaliyotida uchrayotgan ayrim muammolarni bartaraf etish maqsadga muvofiqdir. Xususan:

- jinoyat subyekti va maxsus subyektga oid normalarni yanada aniqroq huquqiy mezonlar asosida takomillashtirish;
- voyaga yetmaganlar javobgarligiga oid normalarni xalqaro standartlar asosida qayta ko'rib chiqish;
- tergov va sud amaliyotida jinoyat subyektini aniqlash bilan bog'liq xatolarning oldini olish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish;
- xorijiy davlatlarning ilg'or tajribasini o'rganish va milliy qonunchilikka moslashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Shuningdek, jinoyat subyekti bilan bog'liq masalalarni ilmiy jihatdan chuqur o'rganish, bu boradagi nazariy va amaliy tadqiqotlarni kengaytirish jinoyat qonunchiligini rivojlantirishga hamda inson huquqlarini ishonchli himoya qilishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/111453>.
3. D.M.Kushbakov Jinoyat subyektining jinoyat-huquqiy tavsifi va xususiyatlari.12.00.08 – Jinoyat huquqi. Kriminologiya. Jinoyat-ijroiya huquqi. Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, -T.: – 2021-y. 5-bet.
4. Jinoyat huquqi. (Umumiy qism) Yuridik texnikum o'quvchilari uchun darslik. Mas'ul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov – T.: Adolat nashriyoti, 2020. 75-b.
5. X.Karimova. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda jinoyat subyekti mezonlarining ahamiyati. Yuridikfanlaraxborotnomasi-Vestnik yuridicheskix nauk-Review of Law Sciences 2 (2018) 150-154. 2-bet.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH